

**ВПЛИВ КОНФІГУРАЦІЇ НОСОВОГО КЛАПАНА НА НЮХОВУ
ФУНКЦІЮ ТА СУБ'ЄКТИВНЕ ВІДЧУТТЯ ЯКОСТІ НОСОВОГО
ДИХАННЯ**

**IMPACT OF THE CONFIGURATION OF THE NASAL VALVE ON THE
OLFACTORY FUNCTION AND SUBJECTIVE SENSATION OF THE NASAL
BREATHING**

Овсієнко М.

Ovsienko M.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1597-5607>

Науковий керівник: завідувач кафедри оториноларингології НУОЗ України імені

П. Л. Шупика д. мед. н. професор **Володимир Шкорботун**

Scientific supervisor: Doctor of Medicine, Professor, Head of Department of
Otorhinolaryngology of the Shupyk national healthcare university of Ukraine

Shkorbotun Volodymyr

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Кафедра оториноларингології

КНП "Київська міська клінічна лікарня №9"

м. Київ, Україна

Shupyk National Healthcare University of Ukraine

Department of Otorhinolaryngology

KNP "Kyiv municipal hospital №9"

Kyiv, Ukraine

e-mail: ovsienko1988@gmail.com

Актуальність. Сучасна хірургічна корекція просвіту носової порожнини переважно спрямована на усунення кістково-хрящових деформацій в нижніх та середніх відділах порожнини носа, що в більшості випадків забезпечує позитивний результат. Разом із тим відомо, що частина таких пацієнтів, навіть із задовільними післяопераційними показниками носового дихання, скаржиться на відсутність суб'єктивного відчуття задоволеності ним.

Однією із причин таких скарг, може бути дисфункція «носового клапана», який відіграє важливу роль в реалізації розпізнавання запахів і може бути причиною кондуктивної гіпосмії. «Носовий клапан» знаходиться в передній частині порожнини носа на рівні крильних хрящів. Внутрішня його частина обмежена переднім кінцем нижньої носової раковини, внутрішньою поверхнею крильного хряща і носовою перегородкою.

Саме в цій ділянці повітряний потік в носовій порожнині зазнає найбільшого опору і завдяки конфігурації клапана розподіляється між носовими ходами. В залежності від спрямування повітря, значна частина його потрапляє в середній та нижній носові ходи і до 10% у верхні відділи, де відбувається нюхова рецепція, яка відіграє важливу роль у формуванні задоволеності носовим диханням.

Мета роботи. Для з'ясування впливу на нюхову функцію патологічних змін «носового клапана», нами проведені дослідження стану нюхової функції у пацієнтів при моделюванні зміни його просвіту.

Матеріали та методи. На базі отоларингологічного відділення КНП «КМКЛ №9» (клінічна база кафедри оториноларингології НУОЗУ імені П. Л. Шупика) нами обстежено 15 пацієнтів-добровольців або після перенесених хірургічних втручань на порожнині носа. Вік пацієнтів від 15 до 51 років ($32,9 \pm 7,4$), з яких 8 (53,3%) жінок і 7 (46,7%) – чоловіків. Всі вони були задоволені носовим диханням і за результатами оцінки якості життя SNOT-22 набрали менше 9 балів, що відповідає нормі. При цьому за пунктом 22 у обстежуваних осіб - 0 балів.

Подальші дослідження проводили для кожної половини носа окремо. При ендориноскопичному та КПКТ обстеженні патологічних відхилень в порожнині носа не відмічено. За даними ринопневмометрії у всіх пацієнтів опір проходження повітря через ніс при тиску R150 був $< 0,25 \text{ Па/см}^3/\text{сек}$. Ольфактометричне дослідження проводили на основі першого вдихання стандартизованого одоранта із набору тестів «Sniffin' Sticks» (Burghardt®, Germany).

Для зміни форми клапана ми використали пластичний матеріал альгінат натрію у вигляді гелю, який наносили пошарово на слизову оболонку бокової стінки носа в ділянці внутрішнього «носового клапана» до 1/3 обтурації його по висоті зверху і на глибину 2-3 мм. Альгінат натрію (харчова добавка E401) не подразнює слизову оболонку, легко видаляється і не залишає слідів, допустима доза згідно рекомендацій ВОЗ становить 50 мг/кг маси тіла, відповідно до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва, та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях (Наказ №1073 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 09.06.20)

Результати. Аналізуючи результати дослідження встановлено, що часткова обтурація верхніх відділів «носового клапана» суттєво не впливає на характеристики проходження повітря через загальний носовий хід, але при цьому у всіх пацієнтів виявляється порушення гостроти розпізнавання запахів – ознаки гіпосмії.

Результати даного дослідження можливо екстраполювати на патологічні стани в ділянці внутрішнього носового клапана, що дозволить уточнити і спрогнозувати необхідний об'єм коригуючих хірургічних втручань в порожнині носа і підвищити їх ефективність.

